

Internal presentations of the Re-Ass proposal

Montserrat Castelló, Ana Andrés & Sacra Morejón

CoARA pilot project

FPCEE Blanquerna – Universitat Ramon Llull

December, 2025

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18036783>

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe Research and Innovation program under Grant Agreement No. 101131826

Dissemination and Training activities

We organised 14 dissemination and training activities to enable researchers and institutional leaders to engage meaningfully with qualitative, narrative-based research assessment under the CoARA framework. Examples include:

- Blanquerna Research Vice-Deans' Board (09/10/25), presented by Dr Ana Andrés.
Target audience: Research vice-deans.
- Internal presentation on CoARA principles and ReAss results (13/11/25), presented by Dr Montserrat Castelló.
Target audience: FPCEE researchers at different career stages.

In the following slides, we present a representative example of the visual materials used to support the internal presentation of CoARA principles and ReAss results, specifically designed for researchers at different career stages (Catalan Language). We developed a presentation version in English that can be accessed through the project website: [ReAss Project | researcher-identity](#)

Reformant l'avaluació de la recerca per afavorir la **qualitat** i l'**impacte científic**

Funded by
the European Union

Què és CoARA?

Proposta de consens. Canvi sistèmic i cultural a diferents nivells.

Basada en acords internacionals (DORA, Manifest de Leiden, ARRA 2020), respectant l'autonomia de les institucions

Revertir efectes no desitjats en l'avaluació i l'ús inadequat d'indicadors.

Què és CoARA?

— AGREEMENT ON REFORMING
RESEARCH ASSESSMENT
20 July 2022

LEIDEN MANIFESTO FOR RESEARCH METRICS

[Home](#) [Video version](#) [Translations](#) [Blog](#)

10 principles to guide research evaluation
with 15 translations, a video and a blog

ÉS UN **COMPROMÍS D'IMPLEMENTACIÓ EN 5 ANYS**, NO UNA
DECLARACIÓ DE PRINCIPIS

D'on venim?

**Sistema d'avaluació
quantitatiu basat en la
bibliometria**

Biaixos i distorsions en l'avaluació científica

Factor d'impacte d'una revista \neq Impacte d'un article \neq qualitat recerca

Menysteniment del impacte social, la tecnologia i la transferència científica

Impacte negatiu en el benestar de personal investigador

D'on venim? Cap a on anem?

**Sistema d'avaluació
quantitatiu basat en la
bibliometria**

Biaixos i distorsions en l'avaluació científica
Impacte negatiu en la qualitat i transferència científica
Factor d'impacte d'una revista \neq Impacte d'un article
Impacte negatiu en el benestar de personal investigador

**Sistema d'avaluació
més ètic, inclusiu i
col·laboratiu**

Reconeixement de la diversitat d'activitats i trajectòries
Recompensa per les activitats promotores de la Ciència Oberta
Avaluació entre iguals, sustentada en l'ús responsable d'indicadors
quantitatius alternatius
Experiència participada i co-creada més enllà dels agents tradicionals

Principis Clau (CoARA Commitments)

Reconèixer la **diversitat** de contribucions i de trajectòries professionals en la recerca, d'acord amb les necessitats i la naturalesa de la pròpia recerca.

Basar l'avaluació de la recerca principalment en una **valoració qualitativa** en què la **revisió entre pares** sigui central, **complementada** per un ús responsable d'indicadors quantitius.

Abandonar els **usos inapropiats de mètriques** basades en revistes i publicacions en l'avaluació de la recerca, en particular els usos inadequats del *Journal Impact Factor* (JIF) i de l'índex h.

Evitar l'ús de **rànquings** d'organitzacions de recerca en els processos d'avaluació.

Comprometre **recursos** per reformar l'avaluació de la recerca segons sigui necessari per assolir els canvis organitzatius compromesos.

Principis Clau (CoARA Commitments)

Revisar i desenvolupar els **critèris**, **eines** i **processos** d'avaluació de la recerca.

Promoure la **conscienciació sobre la reforma** de l'avaluació de la recerca i proporcionar una **comunicació, orientació i formació transparents** sobre els criteris i processos d'avaluació, així com sobre el seu ús.

Intercanviar pràctiques i experiències per afavorir l'aprenentatge mutu dins i fora de la Coalició.

Comunicar els progressos realitzats en l'adhesió als Principis i en la implementació dels Compromisos.

Avaluar les pràctiques, criteris i eines basant-se en proves sòlides i en l'estat de l'art de la recerca sobre la recerca, i fer que les **dades estiguin disponibles obertament** per a la recopilació d'evidències i la investigació.

CoARA a la **FPCEE-Blanquerna**:

Towards a Qualitative Paradigm: Rethinking Research and Researchers Assessment ReAss

CoARA Boost Cascade Funding – Call 1. Institutional Pilot (PI: Dr Montserrat Castelló)

L'Equip Executiu

www.researcher-identity.com

Blanquerna

UNIVERSITAT RAMON LLULL

CoARA a la FPCEE-Blanquerna: Què hem fet fins ara?

Participació de personal investigador i docent en
diferents etapes de carrera

Procés alineat amb els principis de la co-creació

CoARA a la FPCEE-Blanquerna: Eixos de Canvi

Avaluació
individual i grupal

Feedback formatiu per la
millora de la qualitat i
l'impacte de la recerca

Introducció del
Currículum Narratiu

Modificació de les
**mètriques i criteris
d'avaluació**

Garantir dinàmiques de **reflexió i processos transparents**
Promoure la **participació i formació** en torn els processos d'avaluació

CoARA a la FPCEE-Blanquerna: Quins són els propers passos?

- Canvi cap a un CV Narratiu: curt, senzill i reflexiu
- Familiarització nous conceptes → Mètriques alternatives -Altmetrics-, Credit Taxonomy
- Inici pilot
- Discussió resultats pilot i disseny pla de formació

Mètriques alternatives

- Nombre de descàrregues, lectures o cites (webs revistes)
- Altmetrics: presència productes científics a les xarxes socials
 - Què mesuren: Immediatesa, visibilitat a les xarxes socials
 - Indicadors:
 - Nombre de redifusions (retuits, etc.)
 - Comentaris
 - Mencions (likes), etc.

Why do students consider dropping out of doctoral degrees? Institutional and personal factors

Montserrat Castelló*, Marta Pardo, Anna Sala-Bubaré, Núria Suñe-Soler

*Autor corresponent d'aquest treball

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna

Producció científica: Article en revista indexada > Article > Avaluat per experts

158

Cites
(Scopus)

 [Informació general](#)

 [Fingerprint](#)

Resum

Despite the increasing popularity of doctoral education, many students do not complete their studies, and very little information is available about them. Understanding why some students consider that they do not want to, or cannot, continue with their studies is essential to reduce dropout rates and to improve the overall quality of doctoral programmes. This study focuses on the motives students give for considering dropping out of their doctoral degree. Participants were 724 social sciences doctoral students from 56 Spanish universities, who responded to a questionnaire containing doctoral degree conditions questions and an open-ended question on motives for dropping out. Results showed that a third of the sample, mainly the youngest, female and part time students, stated that they had intended to drop out. The most frequent motives for considering dropping out were difficulties in achieving a balance between work, personal life and doctoral studies and problems with socialization. Overall, results offer a complex picture that has implications for the design of doctoral programmes, such as the conditions and demands of part-time doctoral studies or the implementation of educational proposals that facilitate students' academic and personal integration into the scientific community in order to prevent the development of a culture of institutional neglect.

Accés al document

 [10.1007/s10734-016-0106-9](https://doi.org/10.1007/s10734-016-0106-9)

Altres arxius i enllaços

 [Link to publication in Scopus](#)

 [Repositori institucional DAU](#)

Why do students consider dropping degrees? Institutional and personal factors

Montserrat Castelló*, Marta Pardo, Anna Sala-Bubaré, Núria Suñer

*Autor corresponent d'aquest treball

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna

Producció científica: Article en revista indexada > Article > Avaluat per experts

 [Fingerprint](#)

Resum

Despite the increasing popularity of doctoral education, many students drop out. Little information is available about them. Understanding why some students drop out of their studies is essential to reduce dropout rates and to improve the quality of doctoral education. This study focuses on the motives students give for considering dropping out of their doctoral degree. Participants were 724 social sciences doctoral students from 56 Spanish universities, who responded to a questionnaire containing doctoral degree conditions questions and an open-ended question on motives for dropping out. Results showed that a third of the sample, mainly the youngest, female and part time students, stated that they had intended to drop out. The most frequent motives for considering dropping out were difficulties in achieving a balance between work, personal life and doctoral studies and problems with socialization. Overall, results offer a complex picture that has implications for the design of doctoral programmes, such as the conditions and demands of part-time doctoral studies or the implementation of educational proposals that facilitate students' academic and personal integration into the scientific community in order to prevent the development of a culture of institutional neglect.

58 16 p.

Citations

Citation Indexes: **160**
Policy Citations: **1**

Captures

Readers: **301**

Social Media

Shares, Likes &
Comments: **40**

[see details](#)

Citas
(Scopus)

[PlumX Metrics Detail Page](#)

10

- [Link to publication in Scopus](#)
- [Repositori institucional DAU](#)

Why do students consider dropping out of doctoral degrees? Institutional and personal factors

Montserrat Castelló*, Marta Pardo, Anna Sala-Bubaré, Núria Suñe-Soler

*Autor corresponent d'aquest treball

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna

Producció científica: Article en revista indexada > Article > Avaluat per experts

 [Fingerprint](#)

Resum

Despite the increasing popularity of doctoral education, many students do not complete their studies, and very little information is available about them. Understanding why some students consider that they do not want to, or cannot, continue with their studies is essential to reduce dropout rates and to improve the overall quality of doctoral programmes. This study focuses on the motives students give for considering dropping out of their doctoral degree. Participants were 724 social sciences doctoral students from 56 Spanish universities, who responded to a questionnaire containing doctoral degree conditions questions and an open-ended question on motives for dropping out. Results showed that a third of the sample, mainly the youngest, female and part time students, stated that they had intended to drop out. The most frequent motives for considering dropping out were difficulties in achieving a balance between work, personal life and doctoral studies and problems with socialization. Overall, results offer a complex picture that has implications for the design of doctoral programmes, such as the conditions and demands of part-time doctoral studies or the implementation of educational proposals that facilitate students' academic and personal integration into the scientific community in order to prevent the development of a culture of institutional neglect.

 Referenced in **1** policy sources
 Posted by **30 X** users
 On **1** Facebook pages
 Mentioned in **1** Google+ posts
 301 readers on Mendeley

[See more details](#)

Accés al document

 [10.1007/s10734-016-0106-9](https://doi.org/10.1007/s10734-016-0106-9)

Altres arxius i enllaços

 [Link to publication in Scopus](#)

 [Repositori institucional DAU](#)

Mètriques alternatives

- Nombre de descàrregues, lectures o cites (webs revistes)
- Altmetrics: presència productes científics a les xarxes socials
 - Què mesuren: Immediatesa, visibilitat a les xarxes socials
 - Indicadors:
 - Nombre de redifusions (retuits, etc.)
 - Comentaris
 - Mencions (likes), etc.
- [The Co-Citation Percentile Rank \(CPR\)](#) (U. Helsinki; Jyväskylä).
 - El CPR utilitza la base de dades [Dimensions](#), la més gran del seu tipus al món, per comparar la taxa de citació de qualsevol article que tingui un DOI i estigui indexat, amb les taxes de citació reals dels articles que es citen conjuntament amb aquest article.
 - A partir d'aquí, el sistema CPR analitza el conjunt comparatiu d'articles iguals i revela una classificació percentil que és independent de les revistes.

Get CPR | What is CPR?

OPTIONAL - Last names to highlight in result output (separate by comma):

Castelló, Montserrat

DOIs or ORCIDs (separate by comma):

10.1007/s10734-016-0106-9

GET!

This result is saved for quick retrieval and sharing. Simply copy the URL, save and share as needed:

<https://oscsolutions.cc.jyu.fi/jyucite/?save=6900a2ff0f33b>

Download as CSV

How to interpret CPR values:

- >75 = exceptional
- >50 = in top fifth
- >30 = better than half
- >12 = better than fifth

#	Title	CPR	Co-Citation Quartiles, citations / day (x 365)	Similar
1.	<p>Castelló, Pardo, Sala-Bubaré, Suñe-Soler (2017-01-04): Why do students consider dropping out of doctoral degrees? Institutional and personal factors</p> <p>			

Why do students consider dropping out of doctoral degrees? Institutional and personal factors

Publication Article in **Higher Education**, published January 2017

Authors Montserrat Castelló, Marta Pardo, Anna Sala-Bubaré, Núria Suñe-Soler

[↓ More details](#)

[View on publisher site](#)

Summary

Citations

Citing research categories

This is the public page for a publication record in [Dimensions](#), a free research insights platform that brings together information about funding, scholarly outputs, policy, patents and grants.

This publication in **Higher Education** has been cited **164 times**. 32% of its citations have been received in the past two years, which is **higher than you might expect**, suggesting that it is currently receiving a lot of interest.

Compared to other publications in the same field, **this publication is extremely highly cited** and has received approximately **58 times more citations** than average.

[View more details in Dimensions](#)

Proposta CV Narratiu

1. Dades personals

- Nom i cognoms:
- Posició actual i unitat acadèmica:
- ORCID i altres identificadors:

(Indicar només les dades necessàries per identificar-te en l'àmbit de la recerca; evita dades personals no rellevants)

2. Resum de trajectòria (màx. 200 paraules)

(Explica breument la teva trajectòria investigadora: línies principals, context, mobilitat, etapes destacades. Pots incloure períodes de pausa o canvi de sector si vols que es tinguin en compte.)

3. Contribucions principals (4 mòduls: extensió màxima 4 pàgines)

Mòdul 1. Generació de coneixement

(Descriu com has contribuït a generar nous coneixements, eines i/o metodologies. Pots incloure publicacions clau, conjunts de dades, software, informes per entitats o administracions, etc. Explica per què són importants i el teu rol específic en la seva ideació i desenvolupament. Detalla també si estan en accés obert i ofereix-ne els enllaços i potencials usos futurs si s'escau. (màxim 200 paraules)

Mòdul 2. Formació investigadors, treball en equip i relacions de treball

(Explica com has format, supervisat, mentorat o liderat equips i estudiants. Pots descriure experiències de supervisió, co-creació d'equips, lideratge de projectes, polítiques inclusives al teu equip o grup de treball. Explica també la teva contribució i el teu rol dins l'equip de recerca. També el treball inter i transdisciplinari amb d'altres equips si s'escau. (màxim 200 paraules)

Mòdul 3. Contribucions a la comunitat científica i d'innovació

(Explica la teva participació en xarxes tant a nivell nacional com internacional, comitès, tasques de revisió editorial i similars. Mostra l'impacte i el context en cada cas. Explica també les teves contribucions a congressos i altres events científics. Ofereix-ne els enllaços i el compromís amb la ciència oberta) (màxim 200 paraules)

Mòdul 4. Contribucions a la societat

(Explica les activitats de col.laboració professional, transferència de coneixement i divulgació científica, la col.laboració amb institucions públiques/privades. Explica l'impacte i els canvis que ha generat la teva activitat) (màxim 200 paraules)

4. Valoració de la trajectòria (màx. 200 paraules)

(Quines són les teves motivacions, valors i objectius en l'àmbit de la recerca? Per què creus que és rellevant la teva trajectòria en el nostre context? Quines àrees t'interessa millorar/potenciar? Quina és la teva estratègia per als propers 3-4 anys per afavorir el teu creixement professional i el desenvolupament de la teva recerca? Com s'emmarca aquesta estratègia en el desenvolupament de l'equip de recerca?)

Annex. Llistat contribucions principals

(Pots afegir una taula amb fins a 10 resultats clau: referència completa, descripció del teu rol i enllaç identificatiu o DOI. Aquest model és inspirat en el format d'AGAUR i NWO.) Pots incloure referències de projectes competitiu, articles indexats, informes per a institucions, conferències rellevants, etc.

Num.	Tipus de contribució	Títol i dades identificatives	Contribució (<u>CRediT</u>)	Rellevància

Referències

Arentoft, M., Berghmans, S., Borrell-Damian, L., Bottaro, S., Faure, J.-E., Gaillard, V., Glinos, K., Albacete, J. L., Morais, R., Morris, J., Schiltz, M., & Stroobants, K. (2022). Agreement on Reforming Research Assessment. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13480728>

Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA). (2025). The Commitments [Web page]. <https://www.coara.org/agreement/the-commitments/>

Delgado-Vázquez, Á. M. (2025, septiembre 25). Evaluar más allá del cuartil: combinando la evaluación cualitativa y cuantitativa. VI Jornada de Ética de la Investigación: CoARA y la reforma del sistema de evaluación, Universitat Jaume I (Castellón, Spain). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17199478>